

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ПЕРЕВОДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ И ПСЕВДОИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ
(ПЕРЕВОД ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481851>

Мухитдинова Феруза Рахматулла кизи

Андижанский факультет

Ташкентского финансового института

Аннотация: *В современной лингвистической литературе проблеме интернациональной лексики уделяется все больше внимания. Это объясняется той значительной и неуклонно возрастающей ролью, которую играют международные слова и термины в самых различных областях языковой деятельности, так или иначе связанных с процессами соприкосновения и сопоставления языков.*

Ключевые слова: *социально-экономических факторов, значимое, высшее образование, педагогические требования, новости, общество, политика.*

Следует отметить, что данные печатные издания были выбраны не случайно, дело в том, что влияние социально-экономических факторов, превратили эти издания во влиятельнейшие газеты с общенациональным и широким международным распространением.

Использование достижений НТР, внедрение новейших информационных технологий и рост рекламных доходов позволили постепенно расширить распространение данных изданий за пределы одного города и государства, превратить их в издания международного значения. Преобразования в жизни

общества, смена духовных и мировоззренческих ценностей, изменение экономических условий функционирования на рынке периодики естественным образом повлекли за собой определенные изменения в типологических характеристиках газет: тематике их публикаций, внутренней структуре, оформлении газеты.

В газетах существуют следующие основные рубрики: новости, общество, политика, деньги, культура, спорт. Таким образом, газеты стремятся охватить практически все наиболее существенные области жизнедеятельности. Почти в каждом номере присутствуют статьи с политической пропагандой.

Данные издания во всех видах массовой коммуникации стараются быть актуальными и серьезными.

Для того чтобы избежать ошибок при переводе интернациональной и интернациональной лексики с английского языка на русский и наоборот, мы следовали следующей схеме:

- ✓ внимательно изучили семантическую структуру, значения и примеры употребления английского слова в английском словаре; русского слова в русском словаре.

- ✓ изучили возможные варианты перевода данного слова, представленные в англо-русском, русско-английском словаре;

- ✓ внимательно изучили контекст, в котором употребляется слово;

- ✓ проанализировали значения выбранного нами варианта перевода, представленные в русском и английском словаре;

- ✓ посмотрели в русско-английском и англо-русском словарях, какие существуют способы перевода выбранного нами эквивалента с русского на английский и наоборот.

Приведем примеры перевода интернациональных слов. Сравнивая графическую форму слова в разных словарях (русский, английский, немецкий, итальянский, испанский и др.) мы убедились в том, что они

действительно совпадают, имеют единый корень не менее чем в трех сравниваемых словарях.

Например:

✓ Контраст - contraste - contrasto - contrast.

✓ Легально - legally - legalmente - lйgal.

✓ Динамичный - dynamique - dynamisch - dinбmico - dynamic.

Все переводы выполнены нами в ходе преддипломной практики.

✓ There had to be an overflow meeting which I was asked to keep going while the “big speakers” addressed the main gathering.

Пока главные ораторы выступали перед собравшимися, мне поручили провести дополнительный митинг, для тех, кто на основное собрание не попал.

✓ It is a bad business when you have no friends to turn to.

Плохо, когда у человека нет друзей, которые могли бы ему помочь.

✓ He intends to consult with his tax lawyer before sending in his tax return.

Он намерен посоветоваться со своим налоговым консультантом, прежде чем отправлять налоговую декларацию.

✓ We consult a doctor about our health, and a banker about our money.

За советами о здоровье мы обращаемся к доктору, а за советами о помещении денег - к банкиру.

Каждому человеку, изучающему иностранный язык, необходимо помнить о том, что называется «ложными друзьями переводчика». По мнению лингвистов, причиной их появления является изначально различное понимание значения слова в разных языках, а также появление новых значений в процессе употребления этого слова. Иногда словесная путаница возникает из-за случайных фонетических совпадений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Голикова Ж.А. Перевод с английского языка на русский = Learn to translate by translating from English into Russian: Учебное пособие. М.: Новое знание, 2003. 287 стр.
2. Дмитриева А.Ф. Курс перевода с английского языка на русский: Учебно-методическое пособие / А.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич. Мн.: МГЛУ, 2003. 64 стр.
3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие. - М.: ЧеРо, 1999. 136 стр.